

**РАҚАМЛИ ДАВЛАТ ШАРОИТИДА АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИНИ
ЛИЦЕНЗИЯЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МОДЕЛИ****Омонов Фирдавс Бахтиёр ўғли**

“SURXON XAQIQAT MASKANI” адвокатлар хайъати адвокати.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18273817>

Аннотация. Мазкур мақолада рақамли давлат шароитида адвокатлик фаолиятини махсус электрон тизим орқали лицензиялашнинг ҳуқуқий ва ташкилий асослари таҳлил қилинади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 5 августдаги 432-сон қарори билан тасдиқланган «Адвокатлик фаолиятини махсус электрон тизим орқали лицензиялаш тартиби тўғрисида»ги Низом нормалари асосида лицензиялаш жараёнининг рақамли механизми, унинг ўзига хос хусусиятлари ва афзалликлари очиқ берилади.

Мақолада лицензия бериш, қайта расмийлаштириш, ўзгартириш, амал қилишини тўхтатиб туриш ва тугатиш жараёнларининг электрон шаклда амалга оширилиши, шунингдек, лицензия талаблари ва шартларига риоя этилишини назорат қилиш тизими илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилинади. Шу билан бирга, электрон лицензиялаш орқали адвокатлик институти фаолиятида шаффофликни таъминлаш, инсон омилларини камайитириш ва коррупция хавфларини бартараф этиш имкониятлари асослаб берилади.

Тадқиқот натижалари рақамли давлат шароитида адвокатлик фаолиятини лицензиялашни такомиллаштириш бўйича илмий хулосалар ва амалий таклифларни ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Калит сўзлар: рақамли давлат, адвокатлик фаолияти, лицензиялаш, электрон лицензия, «Лицензия» ахборот тизими, маъмурий тартиб-таомиллар, давлат хизматлари, электрон ҳукумат, ҳуқуқий назорат, лицензиялар реестри.

Аннотация. В статье анализируются правовые и организационные основы лицензирования адвокатской деятельности посредством специальной электронной системы в условиях формирования цифрового государства. На основе постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 августа 2022 года № 432, которым утверждено Положение о лицензировании адвокатской деятельности через специальную электронную систему, раскрываются механизм цифрового лицензирования, его особенности и практические преимущества. Особое внимание уделяется процедурам выдачи, переоформления, изменения, приостановления и прекращения действия лицензий в электронной форме, а также системе контроля за соблюдением лицензионных требований и условий. Обосновывается, что внедрение электронного лицензирования способствует повышению прозрачности адвокатской деятельности, снижению административных барьеров и влияния человеческого фактора, а также минимизации коррупционных рисков. Результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании правового регулирования адвокатской деятельности в условиях цифровизации государственного управления.

Ключевые слова: цифровое государство, адвокатская деятельность, лицензирование, электронное лицензирование, специальная электронная система, административные процедуры, электронное правительство, правовое регулирование, лицензионный контроль, реестр лицензий.

Abstract. This article examines the legal and organizational foundations of licensing advocacy activities through a special electronic system in the context of the development of a digital state. Based on the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 432 dated August 5, 2022, which approved the Regulation on licensing advocacy activities via a special electronic system, the study analyzes the digital mechanism of licensing, its structural features, and practical advantages. Particular attention is paid to the procedures for granting, reissuing, amending, suspending, and terminating licenses in electronic form, as well as to the system of monitoring compliance with licensing requirements and conditions. The article substantiates that the introduction of electronic licensing contributes to increasing transparency, reducing administrative barriers and human factors, and minimizing corruption risks in the advocacy sector. The research findings provide scientifically grounded conclusions and practical recommendations aimed at improving the licensing system for advocacy activities in the framework of digital public administration.

Keywords: digital state, advocacy activity, licensing, electronic licensing, special electronic system, administrative procedures, e-government, legal regulation, licensing control, license register.

КИРИШ

Ҳозирги глобал рақамлашув шароитида давлат бошқаруви тизимини трансформация қилиш, жумладан, давлат хизматларини электрон шаклга ўтказиш устувор йўналишлардан бири ҳисобланади. Рақамли давлат концепциясининг жорий этилиши давлат органлари фаолиятининг шаффофлиги, самарадорлиги ва очиқлигини таъминлашга хизмат қилиб, фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш механизмларини янги босқичга олиб чиқмоқда. Шу нуқтаи назардан, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва адолатни таъминлаш тизимининг муҳим институти бўлган адвокатлик фаолиятини лицензиялаш жараёнини рақамлаштириш алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Адвокатлик фаолиятини лицензиялаш — адвокат касбига қўйиладиган касбий, ахлоқий ва ҳуқуқий талабларни таъминлашга қаратилган муҳим давлат-ҳуқуқий механизм ҳисобланади. Анъанавий лицензиялаш тизими кўп ҳолларда ортикча бюрократик тўсиқлар, инсон омилларига боғлиқлик ва маълум даражада шаффофликнинг етарли эмаслиги билан тавсифланади. Бу эса адвокатлик институти фаолияти самарадорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Рақамли давлат шароитида адвокатлик фаолиятини лицензиялашнинг замонавий модели лицензиялаш жараёнларини автоматлаштириш, электрон маълумотлар базалари, ахборот тизимлари ва электрон идентификация воситаларидан фойдаланишни назарда тутди. Бундай ёндашув лицензия бериш, қайта расмийлаштириш, тўхтатиб туриш ёки бекор қилиш билан боғлиқ қарорларни қабул қилишда ҳолисликни таъминлаш, коррупция хавфларини камайтириш ҳамда давлат назоратининг самарадорлигини ошириш имконини беради.

Шу билан бирга, адвокатлик фаолиятини электрон лицензиялаш тизимини жорий этиш қатор ҳуқуқий, ташкилий ва техник муаммоларни ҳам келтириб чиқаради. Хусусан, шахсий маълумотларни муҳофаза қилиш, адвокатлик фаолияти мустақиллигига дахлсизлик, электрон тизимларнинг ахборот хавфсизлиги ва ҳуқуқий тартибга солиш масалалари комплекс илмий таҳлилни талаб қилади.

Адвокатлик фаолиятини махсус электрон тизим орқали лицензиялаш тартиби бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида шакллантирилган. Хусусан, лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш соҳасида ягона ёндашувни жорий этиш, лицензиялаш жараёнларини автоматлаштириш ва инсон омилларини камайтириш мазкур соҳадаги давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида белгиланган.

Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 5 августдаги 432-сон қарори билан тасдиқланган Низом адвокатлик фаолиятини лицензиялаш жараёнларини тўлиқ рақамлаштиришга қаратилган комплекс ҳуқуқий механизмни белгилаб берди. Ушбу Низомга мувофиқ лицензия электрон ҳужжат шаклида, чекланмаган муддатга берилади ҳамда махсус «Лицензия» ахборот тизими орқали юритилади.

Низомга мувофиқ, адвокатлик фаолиятини лицензиялаш жараёни талабгорнинг электрон рақамли имзоси орқали «Лицензия» ахборот тизими ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали ариза беришдан бошланади. Аризаларнинг электрон шаклда қабул қилиниши ва автоматик рўйхатдан ўтказилиши лицензиялаш жараёнининг очиқлигини таъминлайди.

Лицензиялаш жараёнида идоралараро электрон ҳамкорлик механизми қўлланилиб, талабгор ҳақидаги маълумотлар автоматик равишда текширилади. Бу эса қўшимча ҳужжатлар талаб қилиш, асоссиз рад этиш ёки сунъий кечиктириш ҳолатларини истисно этади. Низомда аризани қабул қилмаслик учун аниқ ва чекланган асослар белгилангани ҳуқуқий аниқлик ва адолат принципларига мос келади.

Эътиборга молик жиҳатлардан бири — лицензияловчи орган белгиланган муддатда қарор қабул қилмаган тақдирда, лицензиянинг автоматик тарзда расмийлаштирилиши ҳисобланади. Мазкур «сукут — розилик» механизми маъмурий тўсиқларни бартараф этиш, талабгорнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва давлат органларининг масъулиятини оширишга хизмат қилади.

Шу билан бирга, лицензия беришни рад этиш фақат қонунчиликда аниқ белгиланган ҳолатлардагина амалга оширилиши мумкинлиги мустаҳкамланган. Бу эса адвокатлик фаолиятига киришда адолатли ва холис тизимни таъминлайди.

Адвокатлик фаолиятини лицензиялашда назорат механизми ҳам рақамлаштирилган.

Лицензия талаблари ва шартларига риоя этилиши адлия органлари томонидан назорат қилинади, аниқланган қонунбузилишлар бўйича интизомий чоралар кўриш учун тегишли малака комиссияларига тақдимномалар киритилади.

Берилган лицензиялар ягона электрон реестрда юритилиб, ундаги маълумотлар очиқ ҳисобланади. Бу жамоатчилик назоратини таъминлаш, адвокатлик фаолиятининг шаффофлигини ошириш ва ҳуқуқий ахборотдан эркин фойдаланиш имконини беради.

Адвокатлик фаолиятини махсус электрон тизим орқали лицензиялаш замонавий рақамли давлат моделининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Ушбу тизим лицензиялаш жараёнларини соддалаштириш, инсон омилларини камайтириш, коррупция хавфларини бартараф этиш ҳамда адвокатлик институтининг ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Шу билан бирга, электрон лицензиялаш тизимининг самарали ишлаши ахборот хавфсизлиги, шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва адвокатлик фаолияти мустақиллигини таъминлаш билан боғлиқ масалаларни доимий равишда такомиллаштириб боришни талаб этади.

Илмий ва амалий нуқтаи назардан ушбу йўналишдаги тадқиқотлар рақамли давлат шароитида адвокатлик институтининг барқарор ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент, 2024.
2. «Адвокатура тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси.
3. «Лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомиллари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 августдаги ПФ–6044-сонли Фармони «Лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида».
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 30 майдаги ПҚ–263-сонли Қарори «Адвокатура фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида».
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 21 февралдаги 80-сонли Қарори «Махсус электрон тизим орқали айрим фаолият турларини лицензиялаш тартиби тўғрисидаги ягона низомни тасдиқлаш ҳақида».
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 5 августдаги 432-сонли Қарори «Адвокатлик фаолиятини махсус электрон тизим орқали лицензиялаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида».
8. «Давлат божи тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни.